

DOI
УДК: 338.27

Цой М.П., PhD
доцент
кафедра «Межфакультетские дисциплины»
Джизакский филиал
Национальный университет Узбекистана
Узбекистан, Джизак

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА И РОЛЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Аннотация. В статье анализируется понятие сферы услуг как экономической категории. Проанализирована роль сферы услуг в экономике стран мира и Узбекистана. Развитие сферы услуг в 2017-2022 гг. изучены по основным видам. В анализе отмечены бизнесы с большой долей производства по основным видам услуг, обсуждена доля электронной коммерции в экономике и, как следствие, появление на рынке новых видов услуг. Выделены перспективы дальнейшего развития сферы услуг.

Ключевые слова: сфера услуг, оказанные рыночные услуги, связь и информатизация, финансовые услуги, транспортные услуги, услуги в сфере образования, услуги в сфере здравоохранения, электронная коммерция, услуги диспетчерских служб, услуги кейтеринга.

Tsoy M.P., PhD
associate professor
Department of "Interfacult Disciplines"
Jizzakh branch
National University of Uzbekistan
Uzbekistan, Djizakh

THE ECONOMY OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR

Abstract. The article analyzes the concept of the service sector as an economic category. The role of the service sector in the economy of the countries of the world and Uzbekistan is analyzed. Trends in the development of the service sector in 2017-2022 have been fully studied by the main types. The dynamics of enterprises and organizations working in this field in recent years has been analyzed. Prospects for further development of the service sector are highlighted.

Key words: service sectors, market services, communications and informatization services, financial services, transport services, education services, health services, e-commerce, dispatch services, catering services.

Введение

За годы независимости Узбекистан добился значительных успехов в развитии экономики, в частности сферы услуг. Этот сектор в нашей стране становится все более диверсифицированным и в нем отмечается высокий рост отдельных видов услуг.

В целом сфера услуг в Узбекистане демонстрирует многообещающую динамику с широчайшими возможностями для дальнейшего роста и развития. Усилия правительства по поддержке этого сектора экономики, включая инвестиции в инфраструктуру, а также финансовые стимулы и благоприятные условия для ведения бизнеса, вероятно и дальше будут способствовать интенсивному его росту в ближайшие годы.

Методология исследования

В статье в качестве теоретико-методологической основы используются методы логического мышления, логического анализа; указы, принятые президентом Ш.М.Мирзиевым по развитию национальной экономики, а также научно-методологическая литература по теме исследования. В качестве информационной базы были использованы данные Агентства Республики Узбекистан по статистике.

Анализ и результаты

Сектор услуг играет важную роль в экономическом росте страны, создавая дешевые рабочие места, обеспечивая занятость и сокращая бедность. По расчетам Международной организации труда, увеличение сферы услуг на 1% снижает уровень бедности в среднем на 1,5%. Это особенно важно для нашей страны, население и трудовые ресурсы которой увеличиваются день ото дня.

Важная закономерность развития экономики во всем мире - это взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг в национальной экономике, что находит свое выражение в возрастании доли трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых в сфере услуг.

По мере развития общества и роста производительных сил происходит определенное развитие данной сферы. Наблюдаются увеличение в ней занятости, рост технической оснащенности труда, внедрение все более совершенных технологий.

В настоящее время роль сферы услуг, как одного из важнейших секторов экономики, весьма велика и актуальна. Это, в частности, связано с усложнением производства, насыщением рынка товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, быстрым ростом научно-технического прогресса, который ведет к нововведениям в жизни общества.

Сфера услуг весьма многогранна, и она включает в себя различные виды деятельности, которые помогают повысить производительность труда и достичь эффективности производства. Итоговым результатом такой деятельности становится не готовый продукт, а оказание услуг, которые

могут предоставляться не только предприятиям, но и физическим лицам – конечным потребителям.

Сегодня сфера услуг входит в тройку самых крупнейших экономических сфер. Так, по результатам исследования Всемирного банка США являются одной из крупнейших экономик мира и имеют хорошо развитый сектор услуг. В 2021 году на этот сектор (на добавленную стоимость) приходились 77,6 %¹⁾ от ВВП страны.

За 2021 год добавленная стоимость сферы услуг в ВВП (1-рисунок) Швейцарии составила 71,92 %¹⁾, Великобритании - 71,46 %¹⁾, Франции – 70,34 %¹⁾, Австралии - 65,65 %¹⁾, Германии - 62,88 %¹⁾, Бразилии – 59,38 %¹⁾, Китае – 53,31 %¹⁾, России – 52,91 %¹⁾.

Рисунок 1. Доля сферы услуг в ВВП стран мира 2021 год (в %)
Источник: The Global Economy (<https://ru.theglobaleconomy.com>)

В Узбекистане за 2021 год доля добавленной стоимости услуг в ВВП составила 39,6 %, а по предварительным данным за 2022 год - 41,5 %.

Во многих развитых и развивающихся странах на сферу услуг приходится более 50 % трудоустроенного населения. В Узбекистане этот показатель составил за 2021 год – 51,0 %.

В последние годы широкомасштабная работа по созданию достойных условий жизни населения, улучшению деловой среды, обеспечению занятости за счет поддержки социально-экономического развития страны, активного предпринимательства, инновационных идей и творческого потенциала привела к увеличению числа предприятий, работающих в сфере услуг.

В ходе реализации основных задач и направлений по развитию сферы услуг в республике, за 2017-2022 годы объем рыночных услуг возрос в 1,9 раз и достиг 357,6 трлн. сум. Объем оказанных услуг на душу населения за этот период вырос в 1,7 раз и составил 10,0 млн. сум.

Динамика развития сферы услуг за 2017–2022 годы свидетельствует о положительных тенденциях развития основных видов услуг (таблица 1).

Таблица 1.

Динамика объема оказанных рыночных услуг согласно Программе развития сферы услуг на 2017-2022 гг., млрд. сум

	2017 г.	2022 г. *	Реальный темп роста по сравнению с 2017 годом, раза
Услуги - всего	118 811,0	357 554,5	1,9
в том числе по видам:			3,0
Услуги связи и информатизации	8 196,7	22 917,6	5,1
Финансовые услуги	15 023,8	80 431,0	1,5
Транспортные услуги	36 217,2	81 006,6	1,4
в том числе: услуги автотранспорта	20 232,9	41 318,3	1,6
Услуги проживания и питания	3 649,6	11 322,8	1,4
Услуги торговли	32 006,9	88 847,9	1,5
Услуги, связанные с недвижимым имуществом	4 026,5	9 674,3	2,3
Услуги в сфере образования	4 402,0	15 395,7	2,1
Услуги в сфере здравоохранения	1 701,5	6 384,2	1,5
Услуги аренды и проката	2 589,2	6 444,3	1,4
Услуги по ремонту компьютеров и бытовых товаров	2 329,2	5 842,3	1,3
Индивидуальные услуги	3 134,4	8 713,9	2,0
Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	1 611,7	7 338,2	2,1
Прочие услуги	3 922,3	13 235,7	1,9

Источник siat.stat.uz

За последние годы в Узбекистане стремительными темпами развивается сектор информационных технологий (ИТ). В республике для развития ИКТ-инфраструктуры активно привлекаются инвестиции, в том числе для расширения услуг широкополосного доступа в Интернет и строительства новых центров обработки данных. За 2017-2022 годы общий объем услуг связи и информатизации возрос в три раза. К концу 2022 года объем услуг связи и информатизации был зафиксирован на уровне 22,9 трлн. сум. По сравнению с 2017 годом, он увеличился на 14,7 трлн. сум.

На рынке Узбекистана услуги сотовой связи оказывают такие компании, как ООО «Unitel» (торговая марка «Билайн»), ООО «Universal Mobile Systems» (торговая марка «UMS»), СП «RWC» (торговая марка «Perfectum Mobile»), ИП ООО «Coscom» (торговая марка «Ucell»), ООО «Humans» (торговая марка «Humans») и филиал UzMobile АК «Узбектелеком».

Еще одна важная часть сферы услуг в Узбекистане – это финансовый сектор. Страна развивает свой банковский сектор, внедряя новые финансовые продукты и услуги, а также улучшая доступ к финансированию. Правительство республики работает над привлечением иностранных инвестиций в финансовый сектор, что помогло привнести сюда новые технологии и накопленный опыт, способствуя модернизации финансового сектора. Так, за 2017–2022 годы объем финансовых услуг увеличился в 5,1 раза. За 2022 год объем финансовых услуг достиг 80,4 трлн. сум. По сравнению с 2017 годом (15,0 трлн. сум), отмечено увеличение объема финансовых услуг за 2022 год на 65,4 трлн. сум.

За 2017-2022 годы объем транспортных услуг возрос в 1,5 раз. Так, за 2022 год их объем, по сравнению с 2017 годом (36,2 трлн. сум), увеличился на 44,8 трлн. сум и достиг 81,0 трлн. сум, или составил 22,7 % от общего объема оказанных рыночных услуг.

Услуги торговли формируют значительную часть совокупного объема оказанных услуг в экономике (88,8 трлн. сум), увеличившись, в целом за период с 2017 по 2022 годы, на 56,8 трлн. сум, или в 1,4 раза.

За 2017-2022 годы также зафиксирован рост услуг, связанных со сферой образования, в 2,3 раза. Например, за 2022 год объем услуг в сфере образования, по сравнению с 2017 годом (4,4 трлн. сум), увеличился на 11,0 трлн. сум и достиг 15,4 трлн. сум, или составил 4,3 % от общего объема оказанных рыночных услуг (рисунок 2).

Рисунок 2. Темпы роста услуг в сфере образования

Источник stat.uz

В настоящее время на территории Узбекистана функционирует 191 институт и университет, в числе которых - 28 зарубежных. В них проходят обучение 1 040,4 тыс. человек. За 2017-2022 годы их количество увеличилось на 742,7 тыс. человек.

По сравнению с 2017 годом, за 2022 год объем услуг в сфере здравоохранения увеличился на 4,7 трлн. сум и стал равен 6,4 трлн. сум. В общем объеме услуг их доля составила 1,8 %.

В настоящее время по всей территории республики функционируют свыше 1,2 тыс. больниц. Количество частных медицинских учреждений в Узбекистане растет, что создает здоровую конкуренцию в области медицины, позволяя повысить качество оказываемых населению медицинских услуг и снизить на них цены.

За 2022 год объем услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства, был равен 173,2 трлн. сум (за 2017 год – 69,2 трлн. сум) и в общем объеме произведенных рыночных услуг их доля составила 48,4 %.

В настоящее время в Узбекистане активно развиваются новые виды услуг, заметно возросло их значение для региональных экономик, в первую очередь в агломерациях городов.

Сегодня электронные банковские операции и Интернет-магазины составляют неотъемлемую часть нашей жизни. В современном информационном мире в результате широкого распространения сети Интернет, логистики, появления электронных платежных систем и электронного документооборота активно развивается новая форма осуществления деятельности – электронная коммерция.

Пандемия COVID-19 в начале 2020 года привела к ускорению цифровых преобразований. Цифровые решения стали инструментом, позволяющим людям и предприятиям продолжать часть экономической и социальной деятельности удаленно. Это привело к более широкому использованию удаленной работы, видеоконференцсвязи, цифровых развлечений и других приложений. Также это обусловило резкий рост электронной торговли.

Доля электронной коммерции в валовой добавленной стоимости возросла с 0,03 % в 2018 году до 0,57 % в 2021 году.

С появлением на рынке новых видов услуг возникла необходимость их мониторинга для более полного и качественного учета.

За 2021 год объем услуг диспетчерских, включая услуги по предоставлению заказов водителям (*к примеру предоставление заказов по перевозке*) составил 41,8 млрд. сум, их доля от общего объема услуг по складированию и вспомогательных транспортных услуг (5 380,4 млрд. сум) отмечена на уровне 0,8 %.

Объем услуг кейтеринга (*кейтеринг – это комплексная услуга по организации питания на удалённых точках*) за 2021 год был равен 23,7 млрд. сум, или 0,3 % от общего объема оказанных рыночных услуг по предоставлению продуктов питания и напитков (7 111,9 млрд. сум).

Заключение

Таким образом, сектор услуг становится все более важной частью экономики Узбекистана и в 2022 году на его долю пришлось почти половина ВВП страны. Различные виды услуг, например, такие, как транспортные, финансовые и услуги ИКТ, быстро растут благодаря значительным инвестициям и государственной поддержке. Поскольку наша страна продолжает диверсифицировать национальную экономику и инвестировать в свое развитие сектор услуг, существует множество возможностей для дальнейшего его роста и расширения.

Использованные источники:

1. Kotler Ph., Keller K. Marketing – Management. – 14th Ed. – NJ: Prentice Hall, 2012.
2. Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. – NY: Basic Books, 1973.
3. Цой Марина Петровна, & Ибрагимов Зиёдулло Ташмуратович. (2022). ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 339–342. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/196>
4. Национальная база данных законодательной информации Республики Узбекистан: <https://lex.uz/>
5. Веб-сайт Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан: <https://stat.uz/>
6. Веб-сайт Департамента статистики по экономическим и социальным вопросам ООН: <https://unstats.un.org>
7. Веб-сайт Межгосударственный статистический комитет содружества независимых государств: <http://new.cisstat.org>
8. The Global Economy <https://ru.theglobaleconomy.com>
9. Веб-сайт статистическая служба Европейского союза: <https://ec.europa.eu/eurostat>

10. Kamolov, Dostonbek Rustam O'G'Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.